

DOI: 10.5281/zenodo.17964915

RELATO DE EXPERIÊNCIA: INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EM UM LABORATÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS

Raquel Ataíde Guimarães¹; Eli Júnior Pereira Rodrigues¹; Lara Giovanna Gauer do Nascimento¹; Natane Barbosa Barcelos²; Adeliane Castro da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A integração de inovações tecnológicas à prática biomédica é essencial para a precisão diagnóstica e a valorização profissional. Nesse contexto, o estágio é a ponte fundamental entre o conhecimento acadêmico e a realidade da profissão, permitindo aplicar e ampliar essas competências. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência em um laboratório, com foco na interação do estagiário com os equipamentos analisadores e o sistema computacional, abordando suas informações técnicas. **MATERIAL E MÉTODOS:** Foram descritos tecnicamente oito equipamentos do fluxo de trabalho e detalhada a experiência de manuseio destes em conjunto com o sistema computacional, considerando usabilidade e falhas. Discutiram-se também pontos de melhoria para o laboratório e para a formação acadêmica. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A automação laboratorial é sustentada por dois fatores: os analisadores e o sistema de informação. A rotina envolve oito equipamentos principais, como o Sysmex XN-350 (Hematologia), o ADVIA Centaur XP (Imunologia e Bioquímica) e o BD BACTEC FX40 (Microbiologia), que utilizam tecnologias como Citometria de Fluxo, Quimioluminescência e fluorescência para detecção de analitos, microrganismos e contagem de células. O manuseio desses exige conhecimento técnico para controle de qualidade e solução de problemas, utilizando de forma correta permite a análise rápida de diversas amostras e o foco em casos específicos. Auxiliando todo o processo, o sistema SOUL MV atua como a plataforma central, integrando os dados gerados pelos equipamentos e garantindo a rastreabilidade das amostras desde o cadastro até a liberação do laudo. **CONCLUSÃO:** Os equipamentos analisados demonstraram ser fundamentais para garantir rapidez e eficiência no processamento de amostras, especialmente nas situações de urgência hospitalar. Contudo, sua eficácia depende da atuação de um biomédico capacitado, capaz de identificar possíveis falhas e intervir adequadamente. Da mesma forma, a utilização de um sistema computacional eficiente é indispensável para que os resultados laboratoriais sejam disponibilizados de forma ágil e segura aos demais profissionais da saúde. De maneira geral, o estágio mostrou-se essencial para compreender a realidade prática da profissão biomédica, além de evidenciar oportunidades de aprimoramento para as abordagens educacionais do curso de Biomedicina.

Descritores: Analisadores; Computação; Estágio.